

KIVI O'SIMLIGINING MORFOLOGIK TUZILISHI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5871477>

Mamadaliyev Avazbek

Farg'ona davlat universiteti 3-bosqich talabasi.

Anotatsiya: *Ushbu maqolada Kivi o'simligining morfologik tuzilishizi, geografik tarqalishi, navlari, o'sish sharoitlari, gullarini tuzilishi hamda yetishtirish texnologiyasi xaqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Actinidianlar oilasi, subtropik , pergolalar, liana, 100-150gr, tog'oldi mintaqalar, bog'dorchilik.*

Kivi - Actinidianlar oilasidan kelib chiqqan Xitoy Actinidia mevalari uchun tijorat nomi. Yovvoyi tabiatda, qishda barglari tushgan bu katta o'rmonli tok Xitoyning janubidagi subtropik o'rmonlarda o'sadi. Tabiatda xitoylik aktinidiya o'rmalagichlari uzunligi 10 metrga etadi va baland toqqa ko'tariladi.

Kivining katta keng barglari juda g'ayrioddiy va jozibali ko'rinadi. Ushbu liana juda ko'p soyani beradi, janubiy zonadagi hovlilarni, pergolalarni va arborlarni obodonlashtirish uchun juda yaxshi.

Kivi - katta barglari bo'lgan bargli liana.

Kivi mevasi ozgina tukli jigarrang teri bilan qoplangan suvli berry bo'lib, uning ostida mazali va xushbo'y pulpa yotadi. Peel qo'pol va ovqat uchun ishlatilmaydi, faqat mevalarning xamiri qutulish mumkin. Kivi urug'lari juda kichik va ko'p sonli, ular ovqatlanayotganda sezilmaydi, shuning uchun bu mevani tozalashda ularni olib tashlashning hojati yo'q. Mevalar oval, tovuq tuxumidan biroz kattaroq, vazni 100-150 grammgacha.

Kivi tovuq tuxumidan biroz kattaroq meva beradi.

Kivi mevalarining pulpasi chiroyli yorqin yashil rangga ega, aksariyat navlarda u to'liq pishgan bo'lsa ham yashil bo'lib qoladi, garchi yaqinda sarg'ish go'shtli navlar paydo bo'lishni boshlagan. Yetilgan mevani pishmagan mevaning ajratish juda oson:

pishmagan mevalarni teginish qiyin.

pishgan meva yumshoq bo'ladi va uning go'shti shaffof bo'ladi.

Uzoq oy saqlash va uzoq masofalarga tashish uchun, kivi mevalari hali ham mustahkam bo'lib, bir oz pishib olinadi. To'liq pishgan yumshoq mevalar bir necha kun davomida saqlanadi, hatto muzlatgichda ham.

Kivi - bu subtropik mamlakatlarda muhim tijorat mevasi.

Xitoy aktinidiyasi qadim zamonlardan beri ko'plab mahalliy navlar yaratilgan Xitoy va qo'shni Janubi-Sharqiy Osiyoning bog'larida o'stirildi. Ammo bu meva ekinlari jahon tijorat ahamiyatiga va xalqaro miqyosda mashhurlikka faqat o'tgan asrda, qadimgi xitoy navlari Yangi Zelandiyaga olib kelinganida erishildi. Sharqiy g'aroyib liana Yangi Zelandiya zaminida mukammal darajada ildiz otdi va mahalliy seleksionerlar ayniqsa katta mevali navlarni yaratishga muvaffaq bo'ldilar, ularning targ'iboti uchun "Kivi" savdo nomi (Yangi Zelandiyaning taniqli ramzi bo'lgan noyob parvozsiz qush sharafiga) ixtiro qilindi.

Hozirgi kunda kivi Yangi Zelandiyada, AQSh va Janubiy Amerika mamlakatlarida, Xitoyda, Yaponiyada, Janubiy Evropaning ko'plab mamlakatlarida eng muhim tijorat mevasi hisoblanadi.

Italiyada kivi mevalari ko'p. Men bunday plantatsiyalarning egalari bo'lgan bir nechta italiyalik fermerlar bilan suhbatlashish imkoniyatiga ega bo'ldim. Ularning fikriga ko'ra, kivi madaniyati o'sha joylar uchun an'anaviy bo'lgan uzumlarga qaraganda unchalik xavfli emas va foydalidir: kivi zararkunandalar va kasalliklar deyarli yo'q, shuning uchun mehnat talab qiladigan pestitsidlarga umuman ehtiyoj sezilmaydi, hosil ekologik toza va uzoqroq saqlanishi kafolatlanadi. Kivi ekish uchun, xuddi uzumzorlar singari, siz tog 'oldi va tog' yonbag'irlarida noqulay joylardan foydalanishingiz mumkin va tayanchlarning dizayni uzumdan unchalik farq qilmaydi.

Ko'pgina mamlakatlarda kivi plantatsiyalari uzumzorlarni muvaffaqiyatli ishlamoqda.

Kivi Rossiyaning janubiy qismida yaxshi o'sadi: Kavkazning Qora dengiz sohilida, Qrimda, Dog'istonning janubida. Qrimning janubiy qirg'og'ida, Sochi va Krasnodarda kivilar boshpanasiz muvaffaqiyatli qishlashadi, liananing shimoliy mintaqalarida qish uchun tayanchlardan olib tashlash, erga yotish va qoplash kerak.

So'nggi yillarda ko'plab bog'dorchilik bog'lari "mini-kivi" nomini aktinidiyaning boshqa turlarining ko'chatlariga bo'lgan talabni oshirish uchun ishlatadilar:

- aktinidiya argumanti,
- aktinidia purpurea,
- aktinidiya colomictus.

Xitoy aktinidiyasi bilan taqqoslaganda, bu turlar qishga chidamli, ayniqsa kolomictus aktinidiya bo'lib, u hatto Moskva viloyatida, Sibir va Uralsda ham boshpanasiz o'sadi va meva beradi. Ularning mevalari kattaligi

kiviga qaraganda ancha kichik, ammo ular ta'm va ozuqaviy tarkib jihatidan ulardan kam emas.

O'rta Volgadagi mening bog'imda ko'p yillar davomida Colomict actinidia uzumining mevasi bor, u har yili avgust oyining oxirida haqiqiy do'kon kivisiga o'xshash ta'mi va xushbo'yligi bilan uzum o'lchamidagi o'rtacha rezavor mevalardan hosil beradi.

Kivi, aktinidiyaning boshqa barcha turlari singari, ikki tomonlama o'simlikdir. Erkak va ayol gullari turli xil nusxalarda joylashgan. Faqat gullash davrida mumkin bo'lgan o'simliklarning jinsini aniqlang. Urug'lik uzumlari so'qmoqlar va so'qmoqlardan etishtirilgan urug'larni ekishdan 5-7 yil o'tgach, 3-4 yil oldin gullaydi.

Ayol kivi gullari kichik guruhlarga ajratilgan.

Ayol kivi gullari kichik guruhlarga ajratilgan. Ular oq yoki ozgina krem rangga ega. Har bir urg'ochi gulning markazida yulduzga o'xshash stigma bo'lgan katta zararkunanda aniq ko'rinadi. Uni o'rab turgan stamenslar rivojlanmagan, shuning uchun o'z-o'zini changlatish mumkin emas.

Ayol kivi gulining markazida zararkunanda aniq ko'rinadi, va stamenslar rivojlanmagan.

Oqartirilgan erkak kivi gullari bitta pedunkulada bir nechta bo'laklardan iborat cho'tkada to'planadi. Kivi asalarilar va boshqa hasharotlar tomonidan changlanadi, shuning uchun gullar juda melliferdir. Erkak gulining ichida gulchangli ko'p sonli shtammlar aniq ko'rinadi va zararkunanda rivojlanmagan va yulduzcha yo'q.

Kivi erkak gullarining gulchanglari ko'p sonli stamenslarga ega va zararkunanda kam rivojlangan.

Sochida kivi may oyining ikkinchi yarmida gullaydi, mevalar oktyabr oyining o'rtalaridan dekabr oyining boshlariga qadar pishadi. Qulay ob-havo sharoitida meva berish yillikdir, lekin sovuq qishda gul kurtaklari nobud bo'lishi mumkin va ko'pincha gullar va kurtaklari bahorning qaytishi bilan tushadi.

Qish sovuq bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarda qishlarni yaxshiroq o'tkazish uchun kivi lianalarini qo'shimcha ravishda qish uchun qoplash mumkin:

Tokning tuproqqa tegib ketmasligi uchun o'simliklar yaqinidagi erni archa shoxlari yoki plastmassa bilan yoping. Uzumni tutqichlardan olib tashlang va qopqog'iga qo'ying. Yuqori qoraqarag'ay novdalari yoki qamish paspaslarilzolyatsiya materialini plastik o'rash bilan yoping, qirralarini g'isht bilan mahkamlang yoki yerga seping.

Sovuqdan himoya qilish uchun kivi qish uchun boshpana bo'lishi mumkin. Kuchli eritilgan taqdirda, boshpanalarni shamollatish kerak. Bahorda, boshpana olib tashlanadi va uzumlar panjara bilan bog'lanadi.

Xulosa:

Kivi o'simligi asosan issiqsevar o'simlik hisoblanadi. Shuning uchun subtropik mamlakatlarda o'sadi. Ushbu maqolada Kivi o'simligining morfologik tuzilishi geografik tarqalishi ko'paytirish usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR;

1. Akademik F.N. Rusanov «O'zbekiston dendrologiyasi»
2. www.arxiv.uz internet sayti.